

РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ СИРДАРЁ ВИЛОЯТИДАГИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИДАГИ СИЁСАТИ.

Турсунова Гавхар Бегмуродовна

Самарканд давлат тиббиёт университети уқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372403>

Россия империяси томонидан XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб Туркистон ўлкасида жойлаштирилган ҳарбий қисмлар ва янги ташкил этилган шаҳарлар, аҳоли марказларида тиббий ҳолатни назорат қилиш, кўчиб келган ва маҳаллий аҳоли орасида турли юқумли касалликларга қарши курашиш ва олдини олиш мақсадида замонавий тиббиёт муассасалари ташкил этила бошланди. 1867 йилдан эътиборан Сирдарё вилоятининг йирик шаҳарларида русийзабон ва маҳаллий аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш учун тиббий пунктлар, амбулатория ва шифохоналар, барпо этиш масаласи кун тартибига қўйилди.

Туркистонда Россия империясига қадар маҳаллий аҳоли анъанавий тиббиётга мурожаат қилганлар. Россия империяси Сирдарё вилоятини ташкил этганидан сўнг, кўчирилган ҳамда маҳаллий аҳоли соғлиғини сақлаш, ушбу соҳада замонавий тиббиётни жорий қилиш учун имкон қадар чораларни кўрди. Чунки биринчидан, кўчиб келган аҳолини тиббий ҳимоялаш муҳим бўлса, иккинчидан, маҳаллий аҳоли тайёр кучи кучи сифатида улар соғлиғини ҳимоялаш муҳим аҳамият касб этар эди.

Сирдарё вилояти маркази Тошкент шаҳрида 1868 йилдан дастлабки тиббий муассасаларга асос солинди. 1868 йилда очилган дастлабки тиббий муассаса ҳарбий хизматчиларга тиббий ёрдам кўрсатган ва ҳарбий лазарети деб номланган. 1870 йилдан 415 ўринга мўлжалланган ҳарбий госпиталга айлантирилган¹. Бунда маҳаллий аҳоли ҳам даволанган ва харажатлар Тошкент шаҳар думаси томонидан қопланган.

1880 йиллардан Туркистонда дастлабки шифохоналар очила бошланди. Ўша давр шароити ва аҳоли менталитетидан келиб чиқиб аёллар, болалар, эркаклар шифохоналари очилган. Тошкентда 1883 йилда дастлабки аёллар ва болалар шифохонаси очилган. Ушбу шифохонада 1883 йилдан 1893 йилгача 10 йил давомида 24747 нафар бемор мурожаат қилганлиги маҳаллий аҳолининг ҳам тиббий хизматдан фойдаланиши ошганлигини кўрсатади. Лекин дастлабки даврларда маҳаллий аҳоли вакиллари, айниқса, хотин қизларнинг рус тиббиётидан фойдаланиш даражаси паст даражада бўлган эди. Сабаби, уларни оила бошлиқлари

¹ Шадманова С.Б. Туркистонда замонавий тиббиётнинг ибтидоси // uzanalitcs.com, 2020 йил, апрел, 1-бет.

ғайриддин, айниқса эркак врачлар қабулига қўймаслиги масаласи юқори бўлган. Аёллар жуда оғир аҳволда, ўлимга рози бўлсаларда, эркак врачларга мурожаат қилмаганлар. Кейинчалик алоҳида аёллар касалхоналарининг очилиши, уларда аёл врачларнинг фаолият кўрсатиши натижасида маҳаллий аҳоли хотин-қизлари ҳам шифохоналарга бориши улуши ошиб борган. Бемор хотин қизларга, болаларга бепул хизмат кўрсатилган².

Бундан ташқари Тошкентда 1880 йилда ташкил этилган аёллар туғруқхонаси маҳаллий аҳоли аёлларига беминнат хизмат кўрсатган. Бу Туркистондаги ягона туғруқхона бўлиб, 7 та ўринга мўлжалланган эди. 1906 йилдан янги туғруқхона қурилиши натижасида бу соҳа бир мунча ривожланган³.

1886 йил 12 июнда тасдиқланган “Туркистон ўлкасини бошқариш тўғрисидаги Низом”га асосан 14 та уездда уезд шифокори лавозими таъсис этилиши минтақада соғлиқни сақлаш тизими шаклланишининг асосий босқичларидан бири бўлди.

Шунга асосан 1886 йил 30 сентябрда – “Сирдарё вилояти шаҳар касалхоналари тўғрисидаги Низом” қабул қилиниб, вилоятнинг қатор шаҳарларида шифохоналар ташкил этила бошланган⁴. Бу шифохоналарда ўткир ва сурункали касалликларга чалинган маҳаллий ва русийзабон аҳоли қабул қилиниб, улар тиббий муолажалар қилинган.

1883-1892 йилларда Сирдарё вилояти ҳарбий губернатори, кейинчалик 1906-1908 йилларда Туркистон генерал-губернатори, Россия империясидан русийзабон аҳолини кўчириш сиёсати ташаббускори Н.И.Гродеков ташаббуси билан Сирдарё вилоятининг Тошкент, Авлиёота, Чимкент, Перовск, Казалинск уездларида уезд шифохоналари ҳамда уезд врачлари лавозимлари таъсис этилди. Низомга асосан, уезд шифокорига 1500 рубл, унинг таржимонига 180 рубл ва уезд фелдшерига 360 рубл йиллик иш ҳақи белгиланди. Бундан ташқари, 1906 йилгача уезд шифокорига унинг суд-тиббийёт экспертизаларини ўтказиш учун қилинадиган сафар харажатлари учун йиллик 300 рубл қўшимча иш ҳақи тўланган⁵.

1900 йилга келиб Тошкентнинг Бешёғоч қисмида маҳаллий аёллар ва болаларга хизмат кўрсатиш мақсадида иккинчи шифохона очилган. Баъзи

² Переселенческое дело в Туркестанском крае (области Сырдарьинская и Ферганская) – Спб. 1911. С.110

³ Обзор Сырдарьинской области за 1910 год.-Г.Ташкент,1912.-С.178.

⁴ Ўзбекистон Миллий архиви, И-17-фонд, 1-рўйхат, 2864 йиғма жилд, 33-34-варақлар.

⁵ Спектатор. Медицинское дело в крае. Ташкентский курьер. 1908. №18 // Туркестанский сборник. Т.478. – С. 109-110.

бир сабабларга кўра, 1904 йилда ушбу шифохона шаҳарнинг Шайхонтохур қисмига кўчирилган.

1886 йилда Тошкентнинг Қатортерак маҳалласида Муҳаммад Юсуф Мулла Зиёдов хонадонида очилади. Ушбу шифохонага 1886-1899 йиллар оралиғида, яъни 14 йил давомида 99887 нафар киши 250372 марта мурожаат қилишган⁶. Биргина 1907 йилда ушбу шифохонадан 19980 нафар бемор тиббий ёрдам олган⁷.

Ушбу тиббий хизматлардан фойдаланишнинг маҳаллий аҳоли орасида кенгайишига сабаб, аста секинлик билан амалиётда маълум бир касалликларнинг тузалиши, аёллар ва болаларга бепул тиббий ёрдам кўрсатилиши, врачлардан маслаҳат олиш ва дори рецепти ёзишга бор йўғи 20 коп. олиниши эди. Лекин, маҳаллий аҳоли учун очилган амбулаториялар тиббий-санитария аҳволи, дори-дармон, койкалар билан таъминланиши қониқарсиз аҳволда бўлган эди. Тиббий бинолар лойсувоқ, пастқам уйларда, будкаларда жойлашган.

Бу даврда 15000 мингдан зиёд аҳолиси бўлган Тошкентнинг эски шаҳар қисмидаги учта шифохонада ҳаммаси бўлиб даволаниш учун 30 та ўрин мавжуд бўлган⁸.

Тошкент шаҳрида 1891 йилда дифтерияни даволаш учун шаҳар шифохонаси очилган. Бу 1892 йилда вабо тарқалгач, вабо бўлими, кейинчалик юқумли касалликлар бўлимига айлантирилган. 1898 йилда Тошкентнинг янги шаҳар қисми Жуковский кўчасида касалхона туридаги биринчи бино қурилган. Унда 95 нафар касаллар бир вақтда даволаниш мумкин бўлган. Бунда терапевтик, жарроҳлик, аёллар, болалар ва юқумли касалликлар бўлими ишлаб турган. Касалхона Тошкент шаҳар думаси томонидан молияланган.

Туркистонда маҳаллий аҳоли орасида безгак, вабо, буқоқ, тери ва бошқа юқумли касалликлар вақти вақти билан тарқалиб турган. Бу жуда катта офатларни келтириб чиқарган. Бу давлат томонидан ҳимояланиб, катта маюлағ ажратилиб, кўплаб эмлашлар ўтказилиб турилган.

XIX асрнинг 90-йиллари бошларида Туркистон вилоятларидаги тиббий ходимлар сони таҳлил қилинганда, Туркистоннинг марказий учта вилоятида ҳаммаси бўлиб 25 нафар шифокор, 60 нафар фельдшер борлиги, шунингдек, Сирдарё вилоятида 135500 кишига, Самарқанд вилоятида – 97100 кишига, Фарғона вилоятида – 100000 кишига бир нафар шифокор

⁶ Успехи русской медицины среди туземцев// Туркестанский курьер.-1909.-№172, 173.

⁷ Статистический обзор Сырдаринской области за 1905 год.-Г.Ташкент,1908.-С.132-133.

⁸ Успехи русской медицины среди туземцев// Туркестанский курьер.-1909.-№172,173.

тўғри келган⁹. Бунда Сирдарё вилоятида тиббий аҳвол бошқа вилоятларга қараганда бирмунча оғирлиги кўзга ташланади. Сирдарё вилоятида доридармон ва тиббий ускуналар учун сарфланган харажатларга эътибор берсак, масалан, 1891 йилда Сирдарё вилоятида дори дармон учун 7354.0 руб. 63 коп. миқдорида маблағ ажратилган. Бундан Тошкент аҳолисига бепул тарқатилган 5045 руб. ҳисобга олинса, уездларда 33327 беморни даволаш учун 2309 руб. 63 коп., яъни бир бемор учун 6,9 коп. сарфлангани аён бўлади¹⁰. Бу эса Россия империясининг Туркистондаги тиббий соҳадаги сиёсати бирмунча заифлигини, буни бошқа давлатлар эмас, балки Россия марказидаги бошқа губерниялардан ҳам бирмунча пастлигини кўрсатади.

Маҳаллий аҳолини рус тиббиётига ишончи орта бориб янги ташкил этилган шифохоналарга мурожаат этган беморлар сони йиллар кесимида ошиб борган. Лекин, маҳаллий, анъанавий тиббиётга ишониш ва унга мурожаат қилиш ҳоллари ҳам сақланиб қолган.

Тошкент шаҳар амбулатория врачлари А.Л.Шварцнинг маълумотича, 1897 йилдан 1908 йилгача, яъни бир йил давомида Тошкентнинг «эски шаҳар» барча даволаш муассасалари 531.435 нафар бемор қабул қилган бўлса, шундан 221 нафари ўткир юқумли касалликлар билан оғирган беморлар, жумладан, 21 нафар чечак, 50 нафар ичбуруғ, 123 нафар қизамиқ, 27 нафар скарлатина билан касалланганлар мурожаат қилишган¹¹. Тошкент шаҳрида бу даврда турли эпидемиялар, яъни, 1890 йилда ичбуруғ, 1898 йилда скарлатина ва 1901 йилда чечак эпидемиялари жуда катта тиббий бухронни келтириб чиқарган. Лекин шунга қарамай бу эпидемиялар даврида ҳам тиббий ёрдам сўраб мурожаат қилганлар маҳаллий аҳоли орасида камчиликни ташкил қилган.

Маҳаллий аҳоли суяк чиқиши ва синиши билан боғлиқ касалликларда маҳаллий табибларган мурожаат қилиб, рус замонавий тиббиётига камдан кам ҳолларда мурожаат қилишган. А.Л.Шварцнинг таъкидлашича, замонавий рус медицинаси суяк синиши ва чиқишини даволашда маҳаллий аҳолининг ишончини қозона олмаган. 1883 йилдан 1894 йилгача, яъни 10 йил ичида Тошкент «эски шаҳар»даги шифохонага жами 100 киши суяк синиши ва чиқишини даволаш бўйича мурожаат қилган, яъни йилига 10 киши мурожаат қилганлиги аён бўлади. 150 минг нафар аҳолиси бўлган Тошкентнинг «эски шаҳар» қисми учун бу жуда оз

⁹ Васильев Н. Наша общая беда и как помочь ей // Окраина. – 1895. – № 61, 62.

¹⁰ Васильев Н. Наша общая беда и как помочь ей // Окраина. – 1895. – № 61, 62.

¹¹ Успехи русской медицины среди туземцев // Туркестанский курьер. – 1909. – № 172, 173.

миқдорни ташкил этади. Бу борада рус шифокорларига табиблар, маҳаллий суяк солувчилар рақобатдош бўлган. Баъзи бир холларда маҳаллий аҳоли охирги илинж сифатида жарроҳлик столларига ётишган ва рус тиббиёти оғир жарроҳлик операциялари бўйича маҳаллий аҳоли ишончини бирмунча қозона олган эди.

Туркистонда хусусан, Сирдарё вилоятида давлат шифохоналаридан ташқари хусусий, шахсий шифохоналар ҳам мавжудлиги манбалардан маълум. Бу шифохоналар ҳам амалдаги тиббиёт қонун-қоидалари асосида фаолият юритган. Манбаларда тиббиёт доктори М.И.Слоним ва врач С.И.Слонимларнинг хусусий шифохонаси намунали, барча тиббий талабларга жавоб берганлиги кўрсатилган. Унинг 1909 йилда Тошкент шаҳрида очилган шифохонасида 12 койка (ўрин) бўлган. Ушбу йилда хусусий шифохонага 9175 нафар бемор ётиб даволанган. Даволаниш харажатлари касалликка қараб белгиланган ҳамда бир суткага 4 рублдан ортиқ маблағни ташкил қилган. Мурожаат қилган беморлар тиббий маслаҳат учун 50 коп. миқдорида пул тўлаган. Хусусий шифохонада (гидротерапия) сувли муолажа ойига 15 дан 30 рублгача бўлган. Муолажанинг бу тури билан 380 нафар киши даволанган, бунда мурожаат қилганлар сони эса 7600 нафарни ташкил этган¹². Бунда даволанувчилар нафақат Тошкент шаҳри нинг аҳолиси балки бошқа вилоят аҳолиси ҳам мурожаат қилишган.

Вилоятда йилдан йилга хусусий шифохоналар сони ошиб борган. 1913 йилга келиб Сирдарё вилояти маркази ҳамда уезд ва шаҳарларида хусусий шифохоналар сони 10 тадан ошади. Булардан турли касалликларга мўлжалланган М.Слоним шифохонаси, Тошкент шаҳар турли дорихоналар қошидаги хусусий шифохоналари, врач Розенбаум тиш касалликлари хусусий шифохонаси ва турли хусусий туғруқхоналар ҳамда, Чимкент, Авлиёота, Туркистон шаҳарлари марказидаги хусусий шифохоналарни санаш мумкин. Бу шифохоналарда барча муолажалар пуллик бўлиб, фақат айрим даврларда аҳолини даволаш учун хайрия ишлари амалга оширилган ва сайёр қабуллар ҳам ташкил этилган. Бу шифокорлар томонидан нафақат Тошкент шаҳрида балки бошқа вилоят марказларида ҳам вақти вақти билан тиббий сайёр қабуллар ташкил этилган.

Юқоридаги шифохоналардан кўпроқ кўчиб келган аҳоли қатлами фойдаланиб, у ёки бу сабабларга кўра маҳаллий аҳоли XIX аср охиригача тиббий ёрдам кўрсатиш тизимидан четда қолган эди.

¹² Ўзбекистон Миллий архиви, И-17 фонд, 1-рўйхат, 22311-йиғма жилд, 16-варак.

XX аср бошларига келиб Сирдарё вилоятида ҳаммаси бўлиб 15 та давлат шифохона пунктлари бўлган¹³. Таққослаш учун XX асрнинг бошида Самарқанд вилоятида 11 та, Фарғона вилоятида 9 та амбулатория пунктлари бўлган¹⁴. Рус шифокорлари мавжуд маҳаллий тилларни билмаслиги ва таржимонларни йўқлиги маҳаллий аҳолига тиббий ёрдам кўрсатишни қийинлаштирган. Аҳоли касаллигини имо-ишора билан тушунтирган.

1905 йилда Сирдарё вилоятида 15 та даволаш муассасалари (касалхона) бўлиб, улар шаҳар касалхонаси, аёллар даволаш пункти кабилар эди. 1904 йилда 7 та касалхонадаги Тошкент, Чимкент, Авлиёота, Казалинск, Перовск касалхоналари-дисс...) койкалар сони 150 та бўлган. 1905 йилда ушбу касалхоналарда 2950 нафар бемор мурожаат қилган. Ўша йили вилоят бўйича 105.600 нафар бемор врач ва фельдшерлардан тиббий ёрдам олган.

1905 йил 26 декабрда Сирдарё, Самарқанд ва Фарғона областларида участка шифокорлари лавозими таъсис этилиб, олтитадан ётоқ ўрнига эга бўлган 44 та қишлоқ врачлик участкалари ташкил этилган. Ҳар бир участкага бир нафардан фелдшер ва аёл фелдшер-акушеркалар бириктирилган. Участка врачининг моддий таъминоти йиллик 2200 рубл, участка фелдшери – йиллик 408 рубл, участка фелдшер аёли –йиллик 722 рубл этиб белгиланган. Шунингдек, участка шифохоналарининг ҳар бири учун 2900 рубл миқдорида тиббиёт ва хўжалик ашёлари сотиб олинган. Доридармон ва боғловчи материаллар учун белгиланган тартибда ҳар бир тиббий ёрдам сўраб мурожаат қилувчига 5 тийиндан ажратилган¹⁵.

XIX асрнинг сўнгги чорагида Туркистон ўлкасида табиблар томонидан турли касалликларни даволашда қўлланиб келинган, табиат неъматларидан тайёрланган дори-дармонлар билан биргаликда Европа доришунослигида фойдаланилаётган дори воситалари ҳам қўллана бошланди.

Сирдарё вилоятининг Авлиёота уездида 1868 йилда ҳарбий лазарет амбулатория фаолияти ташкил этилади. 1890 йилларга келиб Сирдарё вилояти ҳарбий губернатори ташаббусига кўра, 15 ўриндан иборат стационар даволаш тиббий қисми ва уезд врачлиги жорий этилади. 1907 йилдан шаҳар врачлари, акушер, фелдшер, терапевт, эмловчи врач штатлари

¹³ Обзор Сырдарьинской области за 1891 год. – Ташкент, 1893. – С. 171.

¹⁴ Адрес-справочник Туркестанского края. – Ташкент, 1910. – С. 133.

¹⁵ А.А.Бадалов Фарғона областида соғлиқни сақлаш тизими ва ундаги ўзгаришлар: Тарихий таҳлил. (XIX аср охири-XX аср бошлари). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори автореферати, Андижон 2023 йил, 24 б.

жорий этилган. 1910 йил ҳисобига ушбу шифоҳонага 8000 нафар киши муружат қилган ва тиббий маслаҳатлар олган. 73 нафар оғир бемор ётиб даволанган¹⁶. Хусусий дорихоналар сони иккита бўлиб улар 1895 йилдан фаолиятини бошлаган.

Чимкент уездида дастлабки ҳарбий ярим госпитал лазарет 1868 йилда ташкил этилган эди. Сирдарё вилояти ҳарбий губернатори Н.Гродеков ташаббуси билан ушбу уездда ҳам 1886-1887 йилларда пишган ғиштан 5 ўринли юқумли ва бошқа касалликлар стационар амбулаторияси қурилади. 1907 йилдан бошлаб тиббий штатлар кенгайиб бош врач, фелдшер, акушер, терапевтлар фаолият кўрсатган. Чимкент марказида 2 та хусусий дорихона мавжуд бўлган.

Таъкидлаш жоизки, рус манзилгоҳларидаги аҳолига соғлиқни сақлаш борасида хизмат кўрсатиш жараёнида бир қатор муаммолар мавжуд эди: Биринчидан, тиббиёт ходимлари етишмаслиги, иккинчидан, тиббиёт муассасаларининг бинолари ёғоч будкалар, кичик бараклар, сомон-сувоқ уйларда жойлашганлиги, учинчидан, эса дори-дармонларни ўз вақтида етказиб берилмаслиги, тўртинчидан, посёлкаларда, айниқса, шаҳар марказларида санитария-гигиена ҳолати ночорлиги ва ҳақозоларни қайд этиб ўтиш мумкин¹⁷. Империя маъмурлари рус тиббиёт ходимларини моддий имкониятларини ошириш орқали рус посёлкаларига ишлашга йўналтирган. Туркистоннинг барча вилоятларида врачларнинг 1910-1912 йилларда 1 йиллик иш ҳақи 2400 рублгача кўтарилган эди. Кўрсатилган йилларда битта фельдшерлик пунктига давлат 1.500 рубль ҳаражат қилган. Қишлоқ ва посёлкаларга ўз уйдан қатнаб келиб ишлайдиган фельдшер 720 рубль, оилавий квартирада ижарада туриб ишлайдиган фельдшер 600 рубль маош олган. Бундай фельдшерлар етишмасди, шу сабабли уларга 250 рубль квартира ҳақи, 100 рубль озиқ-овқат пули ҳам берилган¹⁸.

Хулоса ўрнида таъкидлаш керакки, Россия империяси ҳукумати бутун Туркистон ўлкасининг барча вилоятлари қаторида Сирдарё вилоятида ҳам кўчирилган аҳолининг тиббий эҳтиёжларини қондириш мақсадида зарурий чора-тадбирларни кўрди.

¹⁶ ўша жойдан. С.173.

¹⁷ Равшанов Ш.Р. Россия империясининг Фарғона вилоятига аҳолини кўчириш сиёсати. (XIX асрнинг иккинчи ярми-XX аср бошлари). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори диссертацияси, Бухоро, 2023 йил, 145 бет.

¹⁸ Наша колонизация Средней Азии (Русские посёлки в Туркестане)//Туркестанский сборник. Том.429.-С.250; Статистический обзор Ферганский области за 1913 год.-Г.Скобелев,1915.-С.16.

Хуллас, империя ҳукумати йилларида замонавий тиббиётни жорий этиш ва аҳолини даволаш соҳасида кўпгина муаммолар бартараф этилмади. Рус кўчирилган деҳқонлари ҳам юқумли касалликлардан қийналганини тарихий далиллар исботлайди.

Вилоятда соғлиқни сақлаш соҳасидаги врач ва фельдшерларни сафарбар қилиш, касалхона, дорихона (аптека), амбулаториялар очиш, аҳолига замонавий тиббий ёрдам кўрсатиш билан боғлиқ сезиларли амалий қадамлар қўйилди. Бироқ, Россия империяси ҳукуматининг ижтимоий сиёсати қутилган натижаларни бермади.

Россия империясининг Туркистонга, хусусан Сирдарё вилоятига русийзабон аҳолини кўчириш сиёсати асносида маҳаллий аҳолининг таълим сиёсатида ҳам бир қатор жиддий оқибатларни келтириб чиқарди. Асрлар давомида бунёд этилган, ва мустақкам маънавий асосга эга, жуда кўплаб олиму-алломалар шу мактаб таълими асосида дунёга танилган таълим тизимига путур етказилди.

Адабиётлар:

1. Мирзаева Н.Д. Русский поселения Мирзачульского оазиса и их социально- экономическое положение в конце XIX-начале XX века. Автореф. дисс. ...на соиск. канд.ист.наук.- Тошкент, 2011.-30 с
2. .Потапова Н. Ю. История предпринимательства в Туркестане (вторая половины XIX-начало XX вв.) : Автореф. Дисс.канд. ист. наук.-Т.:2002.-27 с.
3. Равшанов Ш.Т. Туркистонга Россия империяси аҳолиси кўчиб келишининг ижтимоий тарихи (XIX аср охири -1917 йил). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. -Тошкент.2023.-160 б
4. Равшанов Ш.Р. Россия империясининг Фарғона вилоятига аҳолини кўчириш сиёсати ва унинг оқибатлари (XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошлари).Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Бухоро.2023.-145 б.
5. Тайронов Ё. Р. Общественно- политическая деятельность Туркестанских предпринимателей в начале XX века.- Автореф. дисс. ... на соиск. канд. ист. наук.- Т.:2011.- 26 с.
6. Ташболотова С. А. Переселенческая политика царизма в Туркестане во второй половине XIX- начале XX вв. (на материалах Семиреченской и Ферганской области). Автореф. дисс. ...на соиск. канд.ист.наук. Бишкек.2012.-27 с.
7. Файзиева Ф. И. Бухоро амирлиги рус манзилгоҳларидаги ижтимоий-иқтисодий ҳаёт. (1868-1920 йиллар). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. Бухоро., 2022.-128 б.

8. Шадманова С. Б. Вопросы социально- экономического и культурного положения Туркестана на страницах периодической печати (1870-1917 гг.)
Автореф. дисс. на соик. докт.ист.наук.-Т.: 2011.-61 с.

